

ISSN: 2810-6652

Boletín Internacional de Reflexiones Educativas CIMEC Vol. 2 número 2 (2023).

CENTRO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIO Y
ESTUDIOS EN CIENCIAS

BOLETÍN INTERNACIONAL DE REFLEXIONES
EDUCATIVAS CIMEC

Volumen 2, número 2, 2023

<https://www.cienciaticimec.cl/bolet%C3%ADn>

Editor general

Mg. Rodrigo Andrés Sobarzo Ruiz, Centro de Investigación Multidisciplinar y Estudios en Ciencias, Universidad Adventista de Chile. País Chile.

Comité editorial

Dr. José Humberto Lárez Hernández, Universidad Adventista de Chile, país Chile

Lic. Álvaro Andrés Ardila Villamizar. Centro de Investigación Multidisciplinario y Estudios en Ciencias. País Chile – Colombia

Lic. Paola Ruiz Venegas. Universidad de Chile. País Chile.

Comité científico

Dra. Karina Vásquez, Universidad del Alba, país Chile.

Dra. Annia Gómez Valdés. Universidad del Pinar, país Cuba.

Dra. © Tania Rosa García Hernández. Universidad del Pinar, país Cuba.

Dra. Lipselotte Infante Rivera. Universidad Continental, país Perú.

Dra. Ana Palomeque, Universidad Nacional de Catamarca. País Argentina.

Dr. Jaime Pacheco Carrillo. Universidad del Bio Bio, país Chile.

Dr. © Wilson Alejandro Largo Taborda. Universidad Católica de Manizales, país Colombia.

Dra. Irma Abrigo Córdova. Red Internacional Femenina para la Investigación en emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Universidad Nacional de Loja, País Ecuador

Dra. Nancy Verónica Sánchez Sulú. Universidad Autónoma Del Carmen. País México.

Dra. Nelly Lagos San Martín. Universidad del Bio Bio. País Chile.

Comité académico

Dr. Heriberto Alvarez Bustos. Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta, Mosquera, Cundinamarca. País Colombia.

Mg. Jennifer Lemos. Impúlsate Consultoría. País Colombia.

Dra. Patricia Muñoz Verdezoto. Universidad Ecotec. País Ecuador.

Dra. Judite Scherer Wenzel. Universidade Federal da Fronteira Sul. País Brasil.

Mg. José Solin Franco Velasquez. Centro de Investigación y Capacitación de la Actividad Física y el Deporte Hermandad EIEFD. País Perú.

Dra. Celín Pérez Nájera. Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. País Cuba.

Mg. Rocío Vélez Rivera. Universidad del Desarrollo. País Chile.

Editorial

La necesidad de avanzar a desarrollar las habilidades investigativas en la formación inicial docente.

Rodrigo Andrés Sobarzo-Ruiz

Editor. Centro de Investigación Multidisciplinario y Estudios en Ciencias

Universidad Santander, país México

Universidad Adventista de Chile, país Chile

directorcimec@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6208-8093>

DOI: 10.5281/zenodo.15335068

En el contexto latinoamericano, y en particular en Chile, los programas de formación inicial docente han evolucionado hacia un enfoque basado en competencias, que busca desarrollar en el estudiante habilidades, destrezas y capacidades, en distintas áreas de su formación, como es la didáctica, el currículo, la evaluación y también la investigación, entre otros. Sin embargo, esta última es percibida desde el pregrado como un complemento más que un pilar central de futuro pedagogo, dado que curricularmente en el plan de estudio se focaliza exclusivamente en la realización de un trabajo final de carrera y es percibida con la premisa que en el grado académico de doctorado se investiga (Chirino-Ramos, 2012).

Esto ha provocado que se planteen distintas convergencias en relación a las carencias de los saberes del estudiante con respecto a la investigación, las cuales se pueden tipificar desde distintas estructuras jerárquicas en el contexto universitario, el primera corresponde a lo macro curricular, se asocia al perfil de estudio, dado que busca establecer las teorías, estándares ministeriales y competencias que el estudiante tiene que desarrollar, por tanto, enlaza el posicionamiento ontológico en cómo se abordara la investigación el cual puede ser desde un punto tradicional o desde la investigación formativa. El segundo corresponde a lo meso curricular siendo asociado a la operacionalización del perfil de egreso recaído en el plan de estudio, tanto en su distribución y el peso curricular por área, siendo así en relación

a la investigación en el número de asignaturas que son de la metodología de investigación, siendo inferior a otras áreas u sin un abordaje transversal con las otras asignaturas. Por último, el tercer elemento es lo micro curricular, comprendido en las asignaturas mismas, siendo vinculado al como se plantean las formas de enseñar, dado que carece de metodologías de enseñanza que promuevan la investigación en sus distintos niveles de profundización, así también una conexión de transversalidad curricular de abordaje en conjunto de la indagación.

En base a los antecedentes anteriormente expuesto, el profundizar algunas las dificultades evidenciadas, uno los elementos a ser destacado corresponde a la escasa presencia de asignaturas vinculadas directamente con la metodología de la investigación en el plan de estudio, teniendo como consecuencia la limitación de la comprensión de los estudiantes sobre la aplicabilidad de la investigación en su ejercicio profesional y la transposición de las habilidades investigativas en el quehacer pedagógico (Figuroa et al., 2020), dado que se ha establecido que la investigación suele no estar integrada de manera transversal en el currículo, provocando que la responsabilidad de enseñar a investigar recaiga exclusivamente en dos a tres cátedras, así también esto genera que se pueda ir cometiendo faltas a la integridad académica promovida en el alumnado, dado en lo declaro en el estudio de Sobarzo (2020) los estudiantes de pedagogía al momento de cursar la asignatura de Método y Técnica de Investigación van heredando en sus años de estudio carencias formativas como son en Normas APA, escritura académica, fuentes de información, entre otros. Esto evidencia la desconexión con el entendimiento a lo que se refiere la investigación y sobre todo las habilidades investigativas.

Esta situación planteada, provoca que las actividades académicas como la construcción de ensayos de parte las asignaturas que no son del área de la metodología de la investigación, puedan ser consideradas rutinarias y sin un valor científico académico, dado que suelen ser clasificadas erróneamente como reflexiones de la percepción propia del estudiantado, además de no incorporar criterios de rigurosidad científica acorde al nivel desempeño que se refiere el estar cursando un pregrado, así también sumado a lo manifestado por Ruiz et al (2023) que los estudiantes de pedagogía declaran una baja retroalimentación por parte de sus profesores que en relación a forma de la citación de fuentes y la calidad de las mismas. Esto evidencia que para avanzar hacia la concreción efectiva de una competencia o el desarrollo de las

habilidades investigativas, se vuelve necesario una cooperación transversal en la conversación curricular y pedagógica que existen entre las distintas cátedras.

Para abordar las distintas problemáticas planteadas, se requiere un abordaje transversal en los distintos niveles estructurales, mediante acciones concretas para lo curricular (macro, meso y micro), así también elementos propios complementarios desde lo extracurricular y por último desde la gestión propia de la gobernanza de las carreras. Esto puede favorecer hacia una progresión ordenada en el aprendizaje de la investigación, garantizando su aplicación en diversos escenarios académicos y profesionales, si bien los esfuerzos tienen que ajustar desde un enfoque transversal que articule la investigación con las distintas disciplinas, proporcionando una perspectiva integral y crítica en la formación inicial docente.

Los distintos postulados planteados revelan un desafío estructural profundo en la configuración de la formación investigativa en los programas de pedagogía, dado que lejos de constituirse como un eje articulador de la praxis pedagógica, ha sido relegada a una disminución jerárquica de accesoria, restringida curricularmente a momentos terminales del proceso formativo. Esta situación ha generado una fragmentación en el desarrollo de habilidades investigativas, debilitando no solo la apropiación epistemológica de la investigación, sino también su aplicabilidad en contextos educativos reales.

Referencias bibliográficas

Chirino-Ramos, M. V. (2012). Didáctica de la formación inicial investigativa en las universidades de ciencias pedagógicas. *Varona*, 55, 18–24.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360633907004>

Figueroa Céspedes, Ignacio, Pezoa Carrasco, Estefanía, Elías Godoy, Michal, & Díaz Arce, Tatiana. (2020). Habilidades de Pensamiento Científico: Una propuesta de abordaje interdisciplinar de base sociocrítica para la formación inicial docente. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 19(41), 257-273.
<https://dx.doi.org/10.21703/rexe.20201941figueroa14>

Ruiz Ferrada, S. V., Quezada Gallegos, E. A., Gómez Cancino, R. C. & Sobarzo Ruiz, R. A. (2023). Percepción de los estudiantes de pedagogía en educación básica en la

formación en investigación. Revista Estudios En Educación, 6(10), 38-61.
<http://ojs.umc.cl/index.php/estudioseneducacion/article/view/338>

Sobarzo-Ruiz, R. (2020). La utopía de la formación de investigadores en educación; Una reflexión desde la docencia de la metodología de la investigación. Revista Avante De Ciencias Sociales Y Humanidades, 2(1), 43–53. <https://revista-avante.com/index.php/ciencias-sociales/article/view/12>